

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDAGI BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI KOLLABORATIV YONDASHUV ASOSIDA MILLIY TARBIYALASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ergashev Jahongir Mamanazarovich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlarini yoritishda o'quvchining birgalikdagi xatti-harakatlari, shaxsning faol yondashuvi, ta'limda tenglik masallari ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, pedagogika, psixologiya, milliy tarbiya, kollaborativ yondashuv, boshlang'ich ta'lim, ta'lim jarayoni.

Abstract: The article highlights the pedagogical and psychological features of domestic education of primary school students in the process of inclusive education based on cooperation, highlights the issues of joint actions of students, an activity-based approach to the individual, and equality in education.

Key words: Inclusive education, pedagogy, psychology, national education, collaborative approach, primary education, educational process.

Аннотация: В статье освещаются педагогические и психологические особенности отечественного воспитания учащихся начальной школы в процессе инклюзивного образования на основе сотрудничества, освещаются вопросы совместных действий учащихся, деятельностного подхода личности, равноправия в образовании.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, педагогика, психология, национальное образование, коллаборативный подход, начальное образование, образовательный процесс.

KIRISH

Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlaridan biri boshlang'ich ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Tayanch o'rta ta'lim o'quv dasturiga muvofiq ta'lim oluvchilarga bilim, malaka va ko'nikmalarning zaruriy hajmi berilib, ularda mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi ^[1].

Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 4-moddasida berilgan ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar quyidagilardan iborat: ta'lim olish shaklini tanlash erkinligi; ta'lim sohasida kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi; ta'lim olishga doir teng imkoniyatlarning ta'minlanishi; ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirilganligi; ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik, demokratik xususiyati; ta'limning uzluksizligi va izchilligi ^[1].

Demak, ta'lim olish shaklining erkinligi va ta'lim sohasida kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi inklyuziv ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasining boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash nazariyasi va metodikasi boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonining ilmiy asoslari va uni tashkil etish usullarini o'rganuvchi bo'limi sifatida qaraladi. Ta'lim jarayoni umumiy pedagogik jarayonda rivojlanadi, lekin an'anaviy ravishda alohida ko'rib chiqiladi, chunki u o'ziga xos xususiyatlarga ega va uni o'quv jarayoniga ham, rivojlanish jarayoniga ham qisqartirib bo'lmaydi.

Pedagogik ma'noda ta'lim bir qancha talqinlarga ega: shaxsni shakllantirish jarayoni, bu maqsadli tashqi ta'sirni ham, shaxsning o'z-o'zini tarbiyalashini ham o'z ichiga oladi; shaxsiy rivojlanish jarayonini maqsadli boshqarish; o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayoni, bunda o'quvchi va o'qituvchi shaxsida ham o'zgarishlar yuz beradi; tarbiyachi va o'quvchi o'rtasidagi maqsadli hamkorlik jarayoni, bu jarayonda shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishi va o'z-o'zini tarbiyalashi uchun sharoit yaratiladi; optimal sharoitlarni yaratish, jamiyatning ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini rivojlantirishni tashkil etish va natijada shaxsning individualligini rivojlantirish uchun o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi ijodiy, maqsadli hamkorlik jarayoni; talaba shaxsini rivojlantirish uchun sharoit yaratish.

Ta'lim jarayonini aniqlashning turli yondashuvlari uning amaliy murakkabligi va ko'p qirraliligini ta'kidlaydi. Ta'lim ijtimoiy va pedagogik hodisa sifatida farqlanadi.

Ta'lim pedagogik hodisa sifatida quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi: maqsadlilik (maqsadning mavjudligi, hech bo'lmaganda eng umumiy shaklda); ta'lim jarayonining insoniyat tarixiy taraqqiyoti yutuqlari sifatidagi ijtimoiy-madaniy qadriyatlarga muvofiqligi; maxsus tayyorlangan shaxslar tomonidan amalga oshirilishi; uyushgan ta'sirlarning ma'lum bir tizimining mavjudligi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

K. D. Ushinskiy shunday deb yozgan edi: "Agar pedagogika insonni har tomonlama tarbiyalashni istasa, u avvalo uni har tomonlama bilishi kerak". Zamonaviy psixologiya shaxsning mavqeini uning "ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o'rni" sifatida belgilaydi ^[4].

Demak, tarbiyaning mohiyati munosabat orqali namoyon bo'ladi. "Munosabatlar" tushunchasi inson va uning atrofidagi dunyo o'rtasidagi aloqani belgilaydi. Bola atrof-muhit tomonidan belgilanadigan, yaxshi-yomon, haqiqiy-yolg'on, chiroyli-xunuk munosabatlarga kiradi. Ob'ektlar va hodisalarni belgilashda u munosabatlarning muayyan tajribasini rivojlantiradi. Munosabat o'z tabiatiga ko'ra tanlab olinadi: inson o'zining mavjud bilim va tajribasi, qarashlari, baholash mezonlari, qiziqishlari va mayllaridan kelib chiqib, narsalarga, odamlarga, tabiiy va ma'naviy hodisalarga o'ziga jozibador bo'lgan munosabatni tanlaydi ^[5].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Munosabat uch ko'rinishda namoyon bo'ladi: ratsional, emotsional va xulq-atvor-faol. Ratsional shakl – bu shaxsning ong doirasi. Bolaning har bir harakati to'g'ri tushunish va tushuntirishni talab qiladi. Bundan xulosa kelib chiqadi: ta'limning birinchi muhim tarkibiy qismi dunyo haqidagi bilimlar tizimini shakllantirish va uni doimiy ravishda to'ldirish zarurati uchun ma'rifat bo'lishi kerak. Hissiy shakl har qanday bilimni, har qanday harakat va xatti-harakatni shaxsning hissiy tuzilishi prizmasi orqali, atrof-dagi olam hodisalari tufayli yuzaga kelgan his-tuyg'ularni idrok etishni o'z ichiga oladi. Bunga tabiat va san'atning turli shakllari yordamida erishiladi.

Shu sababli, tarbiyaning ikkinchi muhim bo'g'ini empatiya tajribasini yaratish bo'lishi kerak: haqiqat, yaxshilik va go'zallikka duch kelganda ijobiy, yolg'on, yovuzlik va xunukliklarga duch kelganda salbiy. Dunyo haqidagi bilim va uni hissiy jihatdan baholash muayyan turdagi harakatlar va xatti-harakatlarga olib keladi. Demak, munosabat maktab o'quvchilarining xulq-atvori va faoliyatida mustahkamlanishi uchun odatlar guruhini tashkil etuvchi faoliyat tajribasini yaratish zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday pedagogik ta'sir harakati, agar u bir vaqtning o'zida uchta munosabat shakliga ta'sir qilsa, samarali bo'ladi.

Ta'lim jarayoni bir qator xususiyatlarga ega. Birinchidan, bu maqsadli jarayon. Maqsadsiz ta'lim bo'lmaydi. Har bir pedagogik ta'sir harakatida maqsadlilik bo'lishi kerak. Shu bilan birga, maqsad bolalarga yaqin va tushunarli bo'lishi kerak.

Ta'lim jarayoni ikki tomonlama xarakterga ega bo'lib, tarbiyachi va o'quvchining har ikki tomonning faolligi bilan o'zaro ta'sirida ifodalanadi. O'quvchining kamolga yetishi va rivojlanishi bilan uning kattalar tomonidan pedagogik ta'sir obyekti sifatidagi mavqei pasayib, ta'lim subyekti mavqei oshadi. Ta'lim jarayoni o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirish jarayoniga aylantiriladi.

Ta'lim jarayoni o'quv jarayoniga qaraganda uzoqroq. Ta'lim natijalarini his etgunimizcha ancha vaqt o'tadi, ya'ni ta'lim jarayoni pedagogik ta'sir ko'rsatgan paytdan boshlab natijalarning uzoqligi bilan tavsiflanadi ^[6].

Ta'lim jarayoni ko'p omilli jarayon bo'lib, unda ko'plab ob'ektiv va sub'ektiv omillar namoyon bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxsiyati bir vaqtning o'zida tabiiy muhit, hayot dunyosi va ijtimoiy qadriyatlar iyerarxiyasidan ko'plab turli xil ijobiy va salbiy ta'sirlarning ta'siriga duchor bo'ladi: maktab, oilalar, bolalar tashkilotlari, san'at va ommaviy axborot vositalari. Tashkil etilgan ta'lim faoliyati va ob'ektiv sharoitlarning ta'sir yo'nalishi va mazmuni bo'yicha qanchalik mos kelsa, shaxsning shakllanishi shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi.

Keyingi xususiyat – ta'lim jarayonining uzluksizligi. Agar u uzilib qolsa, o'qituvchi talabani ongiga qayta murojaat qilishi kerak.

Ta'lim jarayonining murakkabligi uning maqsadlari, vazifalari, mazmuni, shakllari va usullarining birligida namoyon bo'ladi.

Ta'lim jarayoni sezilarli o'zgaruvchanlik va natijalarning noaniqligi bilan tavsiflanadi. Xuddi shu sharoitda natijalar sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu o'quvchilar o'rtasidagi katta individual farqlar, ularning ijtimoiy tajribasi, ta'limga bo'lgan munosabati, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi bilan bog'liq.

Ta'lim ijodiy jarayondir. Birinchidan, madaniyatni egallash tabiatan ijodiydir. Ikkinchidan, talabani individualligi va har bir pedagogik hodisaning o'ziga xosligi me'yordan yiroq bo'lib, ijodiy yondashuvni talab qiladi. Uchinchidan, mohir o'qituvchi shaxsi katta ijodiy salohiyatga ega ^[11].

Bu va boshqa xususiyatlarni bilish o'qituvchiga boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va amalga oshirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonining strukturasi – pedagogik tizimning tarkibiy qismlariga mos keladigan uning tarkibiy qismlari yig'indisidir. Bu tuzilma pedagogikada eng keng tarqalgan. Maqsadli komponent boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashning maqsad va vazifalarini belgilaydi.

Tarkib komponenti ma'lum tushunchalar va ta'lim dasturlari orqali amalga oshiriladi. Operatsion-faoliyat komponenti ta'lim faoliyatini tashkil etish va ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi. Baholash va natijalar komponenti ta'lim natijalarini tekshirish, baholash va tahlil qilish bilan bog'liq.

Ta'lim jarayonining asosiy bosqichlarini aniqlash asosida quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatish mumkin: ongni shakllantirish; e'tiqodlarni shakllantirish; his-tuyg'ularni shakllantirish; ko'nikmalar va xulq-atvor odatlarini rivojlantirish.

O'quv jarayoni mantiqining asosiy tamoyillari A.S. Makarenko tomonidan ishlab chiqilgan. U o'qituvchining hech bir harakati qo'yilgan maqsadlardan chetda turmasligi kerak, deb hisoblardi. Ikkinchidan, hech qanday pedagogik vosita har doim ham foydali yoki har doim zararli bo'lishi mumkin emas. Bu fan va amaliyot tomonidan sinovdan o'tkazilishi kerak. Bola va jamiyat rivojlanishi bilan o'zgarib turadigan resurslar tizimi bo'lishi kerak ^[14].

Ta'lim jarayonining to'g'ri mantiqiyliqi quyidagi bosqichlarda namoyon bo'ladi: o'quvchilar diagnostikasi; ta'lim maqsadlarini aniqlash (maqsadni belgilash); o'quv faoliyatini loyihalash (mazmunni ishlab chiqish, shakl va usullarni tanlash); ta'limdagi o'zaro hamkorlikni tashkil etish; ta'lim natijalarini tahlil qilish va baholash.

Barcha zamonlar, madaniyatlar va o'qituvchilar uchun ta'limni tushunishda yagona birlik mavjud emas. Shaxsning taniqli psixologik nazariyalari asosida ta'limning ko'plab nazariyalari vujudga keladi. Ular ta'lim jarayoni qanday tushunilishi va o'quvchi shaxsining qaysi modeliga yo'naltirilganligi bilan belgilanadi.

Bixevioristik qarashga ko'ra, shaxs – bu uning xulq-atvori. Shuning uchun shaxsning shakllanishi uning xatti-harakatlarining reaksiyalar tizimi sifatida qaraladi. Yo'l – ma'lum bir xatti-harakatni keltirib chiqaradigan ogohlantiruvchi ta'sirlarni tanlashdir. Bixevioristik nuqtai nazardan ta'lim – bu maktab o'quvchilarining ma'lum bir xatti-harakatlarini kuchaytiradigan ijobiy va salbiy sanksiyalarni tanlashdir. Shu bilan birga, o'quvchining o'z faoliyatining yo'nalishi ta'lim uchun hech qanday ahamiyatga ega emas.

Psixologiyadagi faoliyat yondashuvi nuqtai nazaridan, shaxsning shakllanishi – bu individual faoliyat tizimining rivojlanishi bo'lib, uning tubida motivatsion sohaning rivojlanishi yashiringan. Ushbu pozitsiyadan ta'lim – bu maktab o'quvchilarini mavjud ehtiyojlar va motivlar asosida faoliyatga jalb qilish hamda faoliyatni amalga oshirish jarayonida motivlarni qayta qurishdir ^[16].

Ta'limga psixoanalitik yondashuv ong va ongsizlikning o'zaro ta'sirini uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Asosiy vositalar – bu o'quvchining o'tmishdagi va bolalikdagi muloqot tajribasiga murojaat qilish, o'quvchining ongdan bostirilgan muammolari haqida xabardorligini tashkil etish va ularga madaniy shakllarda (o'yin, rasm chizish va boshqalar) javob berishdir.

Kognitiv psixologiya nuqtai nazaridan, shaxs ongning dinamik, o'zgaruvchan murakkab tuzilmasidir. Kognitiv ta'lim o'quvchi ongi bilan uning bilim olami sifatida ishlaydi. Ta'lim vositalari – bu o'quvchi ongini qayta tuzadigan va qayta tiklaydigan ishontiruvchi ta'sirdir.

Gumanistik psixologiya shaxsiyatni o'zini o'zi anglash va o'z-o'zini anglash yo'nalishida ochiladigan ijodiy shaxsiy salohiyat sifatida ko'radi.

Ta'limga gumanistik yondashish (Sh. A. Amonashvili, V. V. Serikov) – asosiy qadriyat sifatida bolaga munosabat; bolaning qobiliyatlari va o'z-o'zini rivojlantirish huquqlarini tan olish; sub'ekt-sub'ekt munosabatlarining ustuvorligini tan olish ^[12].

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv S. Freinet maktabi, M. Montessori maktabi va Valdorf maktabi kabi ta'lim tizimlariga xosdir. Ularning mohiyati shundaki, har bir inson o'ziga xos, takrorlanmas xususiyatlarga ega. Ta'limning vazifasi o'sish, shaxsiy o'zini o'zi rivojlantirish va "men"ning rivojlanishi uchun sharoit yaratishdir. So'nggi paytlarda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv doirasida rolga asoslangan yondashuv ishlab chiqildi (N. M. Talanchuk, I. A. Kolesnikova) ^[15].

Atrof-muhitga yo'naltirilgan yondashuv ta'limni atrof-muhitni o'zgartirish, uni o'rab turgan muhit orqali bolaning rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish jarayoni sifatida qaraydi. Shu nuqtai nazardan ta'lim – shaxsning muhiti bilan ishlash, muhitni boyitish, murakkablashtirish bo'lib, o'quvchi o'z ehtiyojlariga ko'ra muhitning elementi sifatida pedagogga murojaat qiladi.

“Shaxsning gestalt psixologiyasi” nazariyasi insonning jismoniy va ijtimoiy mavjudligini birlikda o'z ichiga olgan, o'zini butun sifatida rivojlantirishga qaratilgan. Gestalt yondashuvi nuqtai nazaridan ta'lim yo'li – bu muloqot va o'yin vaziyatlari orqali shaxsning ichki dialoglari, o'quvchining o'zi haqidagi tajribasi. Zamonaviy ta'limda bu yo'nalishni dialog-faoliyat deb atash mumkin. Bu yo'nalish O. S. Gazman, M. A. Shchetinin, S. M. Yusfin kabi ta'lim nazariyotchilari va amaliyotchilari bilan bog'liq ^[16].

Dialogli ta'lim nuqtai nazaridan o'qituvchi xavfsiz muloqotni quradi, unda o'quvchilar va o'qituvchilar bir-birlariga o'zlarining maqsadlari, qiziqishlari va qadriyatlarini taqdim etishlari mumkin. Keyin ular ikkala tomonning manfaatlarini aks ettiradigan qo'shma harakatlarning muayyan qoidalarini yoki muloqot qoidalarini kelishib oladilar va harakat qilishni boshlaydilar.

Ushbu ta'lim konsepsiyasida ko'plab psixologik g'oyalar va tendensiyalarning aks-sadolarini topish mumkin (faoliyat yondashuvi, gestalt psixologiyasi, gumanistik psixologiya), ammo dialogli ta'limga eng yaqini Karl Rojersning psixologik pozitsiyasidir. K. Rojersning fikricha, har bir inson boshqa shaxsdan past ham, yuqori ham emas. Pedagog o'zining maxfiy muloqoti orqali o'quvchiga faqat uning qiziqishlari, muammolari va o'zgarish yo'llarini tushunishga yordam berishi mumkin, lekin uning “qayta o'qitishi” uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

K. Rojersning yuqorida qayd etilgan fikrlari dialogli ta'lim konsepsiyasini to'liq aks ettirmaydi. Ehtimol, psixologik g'oyalar va ta'lim nazariyalari hamda konsepsiyalarining asoslarini rivojlantirish uchun yangi yo'nalishlar kerak ^[17].

Ta'limning ikkita nomli yo'nalishining har biri ham afzalliklarga, ham kamchiliklarga ega. Ta'lim faoliyatining antropotsentrik modellarida o'quvchi o'z hayotining yaratuvchisi sifatida harakat qiladi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, lekin shu bilan birga bolalar bilan ularning haqiqiy ehtiyojlarini aniqlashda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ularda shaxsiy hayotga olib kelmaydigan g'ayriijtimoiy manfaatlar paydo bo'lishi mumkin.

O'z navbatida, ta'limning sotsotsentrik modellari faoliyat natijalarini vaqt va mazmun jihatidan bashorat qilish kabi afzalliklarga ega; o'quv jarayonini yuqori darajada texnologiyalashtirish imkoniyati; ta'lim faoliyati natijalarining tekshirilishi va nazorat qilinishi. Ijtimoiy-markaziy yondashuvlarning cheklanishiga quyidagilar kiradi: ta'lim mazmuni va usullarining bir xilligi; o'qituvchi ham, talaba ham joylashtirilgan qat'iy ramkalar, bu ularning o'z fikrlarini erkin ifoda etishini qiyinlashtiradi, o'quvchining barcha xususiyatlarini ochib berishni chegaralaydi va hokazo.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish jarayoni kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish va inklyuziv ta'limning ijodiy xususiyatlarini qo'llashni talab etadi. Demak, tarbiya – aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol topdirishga, ularning ongini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon ^[1]; ta'lim – ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malaka va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek, ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon ^[1].

Zamonaviy pedagogika va ta'limning poliparadigmatik xususiyati ta'limda antropotsentrik va sotsotsentrik yondashuvlarni birlashtirishni taqozo etadi. Bu tushuncha “shaxsiy-ijtimoiy” deb ataladi. Integrativ ta'limning mohiyati ta'lim jarayonidagi ikkita mexanizmni birlashtirishdir: shaxsiylashtirilgan (shaxsiy) munosabatlar, bunda ta'lim sub'ektlarining rivojlanish tabiati va intensivligi ularning shaxsiy xususiyatlariga va munosabatlar turiga bog'liq; ijtimoiy yo'naltirilgan munosabatlar tizimi, bu tashkil etish shakli jamiyat bilan turli bog'liqliklarda bo'lgan kollektiv bilan bog'liq. Shaxsni tarbiyalashning haqiqiy jarayoni yaxlit tarzda sodir bo'ladi. Shaxsiy yondashuv va ta'lim sub'ektlarini ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritish bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi va bir-birini to'ldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni, 23.09.2020-yildagi O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Agafonova, A.S. Praktikum po obshchey pedagogike [Tekst]: uchebnoe posobie / A.S. Agafonova. – SPb: Piter, 2003. – S. 248–250.
3. Djumaev, M.I. (2011). The basis directions of the accomplishment of preraryory concretion of future teachers in modernization of education. Jurnal. Germaniya. №4, 2011 g. AVICNNA. ISSN-2192-3315. 2011/54–59.
4. Djumaev, M.I. (2012). The basis directions of methodical and mathematical education of the future teachers for initial classes. Jurnal. AQSH. Washington / The Advanced Science of Access Journal. March. №1, 2012 g. – S. 70–76.

5. Djumaev, M.I. (2014). Kratkyy ocherk sushchestvuyushchix metodicheskix sistem obucheniya resheniyu zadach. Jurnal. Aktualnye problemy gumanitarnyx i yestestvennyx nauk №09(68), sentyabr 2014 (izdatelstvo "Vowker", SShA). ISSN 2073-0071. 2014 g. S. 292–294.
6. Djumaev, M.I. (2015). Informatsionnye texnologii v uchebnom protsesse nachalnoy shkolyy. Jurnal. Aktualnye problemy gumanitarnyx i yestestvennyx nauk №02(73), fevral 2015 (izdatelstvo "Vowker", SShA). ISSN 2073-0071. 2015 g. Chast 2. S. 88–91.
7. Djumaev, M.I. (2015). From the history and development of career guidance in Uzbekistan. Cambridge Journal of Education and Science, 2015, №2(14), (July–December). Volume VI. Cambridge University Press, 2015. S. 232–238.
8. Djumaev, M.I. (2015). Intelktualnoe razvitie mladshix shkolnikov. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Topical Researches of the World Science, Vol. I (June 20–21, 2015, Dubai, UAE)". - Dubai.: Rost Publishing, 2015. ISBN 978-966-316-376-5.
9. Kukushin, V.S., Boldyreva-Varaksina, A.V. Pedagogika nachalnogo obrazovaniya: uchebnoe posobie / Pod общ. red. V.S. Kukushina. – M.: IKS "MarT"; Rostov n/D: MarT, 2005. – S. 171–176.
10. Pedagogika: pedagogicheskie teorii, sistemy, texnologii [Tekst]: uchebnyk / S.A. Smirnov, I.B. Kotova, Ye.N. Shiyarov i dr. / Pod red. S.A. Smirnova. – M.: Akademiya, 2001. – S. 294–300.
11. Petrova, L.I. Vospitanie mladshogo shkolnika [Tekst]: uchebno-metodicheskoe posobie / L.I. Petrova. – Rostov n/D: Feniks, 2008. – S. 6–13.
12. Podlasyu, I.P. Pedagogika nachalnoy shkolyy: uchebnoe posobie / I.P. Podlasyu. – M.: VLADOS, 2005. – S. 242–248.
13. Golovneva, Ye.V. Teoriya i metodika vospitaniya: uchebnoe posobie / Ye.V. Golovneva. – M.: Vysshaya shkola, 2006. – S. 8–23.
14. Malenkova, L.I. Teoriya i metodika vospitaniya: uchebnoe posobie / L.I. Malenkova. – M.: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 2002. – S. 8–36.
15. Rojkov, M.I., Bayborodova, L.V. Organizatsiya vospitatelnogo protsessa v shkole: uchebnoe posobie / M.I. Rojkov, L.V. Bayborodova. – M.: VLADOS, 2002. – S. 15–20.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.